

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
«Понятие «туристский потенциал региона»: его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O‘zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo‘llarni qo‘llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Qoraqolpog‘iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko‘rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo‘jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O‘zbekistonda yoqilg‘i-energetika korxonalarini faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o‘g‘li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg‘or xorij tajribasi qo‘llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o‘g‘li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalarini boshqarishning.....	749
dolzarb masalalari Jo‘raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o‘zgarishi to‘g‘risida hisobot.....	770
tuzishning muammo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo‘rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoirazimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim tizimini moliyalashtirishning nazariy asoslari, unga nisbatan mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari tizimlashtirilgan. Oliy ta'lim tizimida moliyalashtirishning davlat byudjeti va byudjetdan tashqari mablag'lardan foydalanish samaradorligini aniqlashga qaratilgan ilmiy-nazariy yondashuvlar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, davlat byudjeti, inson kapitali, byudjet mablag'lari, oliy ta'limni moliyalashtirish

Аннотация: В статье систематизированы теоретические основы финансирования системы высшего образования, научные взгляды отечественных и зарубежных ученых по отношению к ней. В системе высшего образования разработаны научно-теоретические подходы, направленные на определение эффективности использования государственного бюджета и внебюджетных средств.

Ключевые слова: высшее образование, государственный бюджет, человеческий капитал, бюджетные средства, финансирование высшего образования.

Abstract: The article systematizes the theoretical foundations of financing the higher education system, the scientific views of local and foreign scientists in relation to it. Scientific-theoretical approaches aimed at determining the effectiveness of the use of state budget and no-budgetary funds have been developed in the higher education system.

Key words: higher education, state budget, human capital, budget funds, financing of higher education

KIRISH

Oliy ta'limni tashkil etish va moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslarini tadqiq qilish tarixi uzoq yillarni o'z ichiga qamrab oladi. Oliy ta'lim yaralgandan beri uni tashkil etish va moliyalashtirish tadqiqotlarning eng keng tarqalgan mavzusi bo'lsada, ta'lim rivojlanishi bosqichlariga qarab bu bo'yicha fikrlar ham o'zgarib borgan.

Iqtisodiy adabiyotda xorijlik iqtisodchi olimlar tomonidan amalga oshirilgan va oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish masalalariga bag'ishlangan bir qator ilmiy tadqiqotlar mavjud. Ularning aksariyatida eng muhim masala sifatida ta'limni moliyalashtirish va uning sifatini oshirish belgilangan.

J.Panigraxi o'zining tadqiqotlarida rivojlanayotgan mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirishga innovatsion usullarni qo'llashning muammolarini Hindiston misolida o'rgangan. Uning fikricha, Hindiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda oliy ta'lim muassasalarini davlat tomonidan moliyalashtirishning bosqichma-bosqich kamayishi, davlat oliy ta'lim muassasalarini xususiylashtirish ularni moliyalashtirish uchun qabul qilingan yangi innovatsion usullar hisoblanadi [1].

Bizningcha, J.Panigraxi tomonidan moliyalashtirishning yangi innovatsion usuli sifatida talqin etilayotgan oliy ta'limni xususiylashtirish orqali davlat tomonidan moliyalashtirishni kamaytirilishi masalasi ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlar kabi O'zbekistonda ham juda dolzarb hisoblanadi. Uning fikrlari oliy ta'limni moliyalashtirishni rivojlantirishning umumiy yo'nalishini

ko'rsatganligi bois, moliyalashtirishning aniq mexanizmlarini tadqiq etish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

T. Gabrichidze o'zining tadqiqotlarida oliy ta'limni samarali moliyalashtirish uni rivojlantirish bilan birga sifati va samaradorligini, tenglikni oshirishning kaliti bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi [2].

Fikrimizcha T. Gabrichidze tadqiqotlarining muhimligi shundaki u oliy ta'limni moliyalashtirishni ta'lim sifati, samaradorligi va ta'limda tenglikni ta'minlashga bog'lagan yoki shunga omil sifatida ko'rganligidir. Darhaqiqat moliyalashtirish usullari va mexanizmlari ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatishi bilan birgalikda unda tenglikni ta'minlash kabi o'tkir ijtimoiy muammolarga ham yechim bo'la oladi nazarimizda.

Professor A.Lyalinning xulosasiga ko'ra oliy o'quv yurtlarini moliyalashtirish tizimini rivojlantirish innovatsion iqtisodiyot uchun kadrlar yetkazib berishning zaruriy sharti hisoblanadi [3].

A. Lyalinning ushbu xulosasini taraqqiy etgan mamlakatlar amaliyoti tasdiqlaydi. Iqtisodiyotini innovatsion rivojlanish yo'liga o'tkazgan taraqqiy etgan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, yuqori malakali kadrlar innovatsion rivojlanishni ta'minlashning birlamchi omiliga aylandi. Bunga oliy o'quv yurtlarini moliyalashtirish tizimi zamin yaratdi.

O. Blansharning fikricha, innovatsion ishlanmalar yalpi ichki mahsulotning o'sishini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi va o'z navbatida, innovatsion ishlanmalarining samaradorligini ta'minlashda ularni moliyalashtirish xarajatlarining darajasi muhim o'rin tutadi [4].

O. Blansharning mazkur xulosasi muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Buning sababi shundaki, jahon iqtisodiyoti rivojlanishining zamonaviy bosqichida innovatsion ishlanmalar mamlakatlar iqtisodiyotining raqobatbardoshligini ta'minlashning zaruriy omili darajasiga ko'tarildi.

K. Seykovich tomonidan amalga oshirilgan ilmiy-tadqiqotlarning natijalari ko'rsatdiki, o'tgan asrning oxirida dunyoning ko'plab mamlakatlarida oliy o'quv yurtlarini moliyalashtirishda davlat-xususiy sheriklikning rolini keskin oshganligi quyidagi sabablar bilan izohlanadi:

- ijtimoiy sektorning oliy o'quv yurtlari xizmatlariga bo'lgan talabining oshganligi va infratuzilmaning rivojlanganligi;

- xususiy kompaniyalar va banklarning uzoq muddatli loyihalarga bo'lgan ehtiyojlarining oshganligi [5].

A. Silin va V.Smirnovalar olib borgan tadqiqotlarning natijalari ko'rsatdiki, franchayzingning oliy ta'limni moliyalashtirishdagi o'rni va ahamiyati quyidagilar bilan belgilanadi:

- tadbirkorning kapitalini franchayzerning bilimi va tajribasiga ayirboshlashda foydalanish imkoniyatining mavjudligi;

- mahalliy bozorning o'ziga xos xususiyatlaridan tezkor foydalangan holda, franchayzining bozorga keng miqyosda kirib borish imkoniyatining mavjudligi;

- franchayzer bilan ongli ravishda riskka borayotgan tadbirkorlar faoliyatining faollashuvi;

- tadbirkorlik faoliyatini qisqa muddatda kengaytirish imkoniyatining mavjudligi [6].

G.M. Darbishev tomonidan amalga oshirilgan ilmiy-tadqiqotlarning natijalari ko'rsatdiki, oliy o'quv yurtlaridagi ilm-fanning rivojlanganligi ilmiy – texnika taraqqiyotining zaruriy sharti, zamonaviy ilmiy sig'imli ishlab chiqarish va texnologiyalarning rivojlantirishning zaruriy sharoiti hisoblanadi [7].

Mazkur xulosa taraqqiy etgan mamlakatlarning tajribalarini o'rganish va umumlashtirish natijalariga asoslangan bo'lib, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

P.Chubikning xulosasiga ko'ra, AQSHning universitetlarida global darajada ahamiyatli ilmiy yangiliklar yaratiladiki, ularning mualliflarining ko'pchiligi Nobel mukofotiga sazovor bo'lishadi [8]. Bizningcha P.Chubikning xulosalari asosida oliy ta'lim tizimini nafaqat kadrlar tayyorlashga balki

- Oliy ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqotlar natijadorligini oshirish va ilmiy salohiyatni 70 foizga yetkazish;
- 5 ta oliy ta'lim muassasasini milliy tadqiqot oliygohlariga aylantirish;
- fundamental tadqiqotlarni amalga oshirish uchun 3 trillion so'm mablag' ajratish;
- amaliy tadqiqotlarga Davlat byudjetidan 4 trillion so'm mablag' yo'naltirish hamda mazkur tadqiqotlar natijasida 2,5 mingdan ziyod yangi ilmiy ishlanmalar yaratish;
- 40 yoshgacha bo'lgan tadqiqotchilarning ulushini kamida 60 foizga yetkazish, ilmiy tashkilot xodimlarining ish haqini o'rtacha 2 barobarga oshirish va boshqalar.

Bizningcha mazkur maqsadli ko'rsatkichlar oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning ikkita katta yo'nalishini ya'ni kadrlar tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlarni o'tkazish yo'nalishini qamrab olishi bilan juda ahamiyatlidir. Fikrimizcha, yuqoridagi maqsadli ko'rsatkichlarning tasdiqlanishiga ilg'or xorijiy tajriba bilan birgalikda mamlakatimizdagi ijtimoiy va demografik holat hamda oliy ta'limni tashkil etish va moliyalashtirishning hozirgi tizimini tubdan o'zgartirish ham o'zining ta'sirini o'tkazgan. Chunki bugungi kunda mamlakatimiz yoshlar mamlakati hisoblanadi va aholining qariyb uchdan biri 19 yoshgacha bo'lgan yoshlarni tashkil etadi. Shuning uchun ham bizningcha oliy ta'limni tashkil etilishini tahlil qilishni demografik va aholi turmush darajasini aks ettiruvchi ma'lumotlarni tahlil qilishdan boshlash maqsadga muvofiq. Zero oliy ta'lim muassasalari faoliyati inson resurslari va ularning holatiga bevosita bog'liqdir.

1-jadval ma'lumotlarini tahlil qilish asosida mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini tashkil etilishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etuvchi ko'plab xulosalarga kelish mumkin.

O'zbekistonda aholi soni 2023-yilda 2019-yilga nisbatan qariyb 3 mln kishiga yoki 8 foizga, tug'ilishlar soni 147 mingtaga yoki 18 foizga, 18-19 yoshdagi aholi soni doimiy 1 million kishidan kamaymagan holda 40 mingtaga yoki 4 foizga o'sgan. 18-19 yoshdagi aholi sonida ayollar va erkaklar ulushi deyarli teng ulushlarni tashkil qilmoqda.

1-jadval

O'zbekistonda demografik holat va aholining turmush darajasi to'g'risidagi ma'lumot¹⁸⁵

Ko'rsatkichlar	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
1. Doimiy aholining jami soni (ming kishi)	33905,2	34558,9	35271,3	36024,9	36799,8
2. Tug'ilganlar soni	814960	841817	905211	932217	961962
3. 18-19 yoshli doimiy aholi soni, shundan:	1010789	1018627	1015964	1025936	1050788
3.1. Ayollar (%)	48,8	48,7	48,6	48,7	48,7
3.2. Erkaklar (%)	51,2	51,3	51,4	51,3	51,3
4. Mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy aholi soni (ming kishi)	19951,6	20135,1	20299,5	20505,3	20746
5. Mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy aholi sonining doimiy aholi sonidagi ulushi (%)	58,8	58,3	57,6	56,9	56,4
6. Aholi jon boshiga o'rtacha real daromadlar (ming so'mda)	9506	10734,3	13416,8	15948,3	18201,2
7. O'rtacha hisoblangan oylik ish haqi (ming so'mda)	1946,8	2227,1	2662,0	3204,3	3799,6

Bizningcha mazkur tahlillardan quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

¹⁸⁵ Жадвал Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари асосида муаллиф томонидан тўлдирилган.

- tugʻilishlar sonining va doimiy aholi sonining ortib borishi bilan uzviy ravishda oliy taʼlim yoshida boʻlgan 18-19 yoshdagi aholi soni ham ortib bormoqda va bu oliy taʼlim qamrovini oshirish zaruriyatini yuzaga keltiradi. Chunki oliy taʼlim muassasalarining asosiy faoliyatidan biri taʼlim berish hisoblanadi va bu aholining yosh va jins qatlamlari bilan chambarchas bogʻliqdir. Qamrovni oshirish masalasi esa oliy taʼlim muassasalarini moliyalashtirishga bevosita bogʻliq jarayon boʻlib, bunda yangi moliyalashtirish mexanizmlarini qoʻllashni taqozo qiladi;

– aholining xususan, 18-19 yoshdagi aholi tarkibida ayollar va erkaklar ulushining qariyb tengligi oliy taʼlim bilan taʼminlash jarayonida jamiyatda ijtimoiy jihatdan nisbatan cheklangan sharoitga ega boʻlgan ayollarni oliy taʼlim bilan qamrab olishga alohida tizimlarni joriy qilish lozim boʻladi. Bu ularga oliy taʼlim berishda alohida moliyalashtirish mexanizmlarini yaratish va amalga oshirish majburiyatini keltirib chiqaradi.

Mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy aholi soni 2019-2023-yillar davomida oʻsib borgan va uning jami doimiy aholi sonidagi ulushi 58 foizdan 56 foizga qadar kamaygan.

Shu bilan birga, aholi jon boshiga oʻrtacha real daromadlar 2023-yilda 2019-yilgi nisbatan qariyb ikki barobarga yoki 8,7 mln soʻmga ortgan boʻlsa, oʻrtacha hisoblangan oylik ish haqi ham mos ravishda 2 barobarga yoki 1,8 mln soʻmga ortgani holda 3,8 mln soʻmni tashkil qilmoqda. Oʻrtacha hisoblangan oylik ish haqi aholi jon boshiga oʻrtacha real daromadlarning 20 foizidan ortmaydi.

Fikrimizcha 2.1-jadvalning aholining turmush darajasiga bogʻliq ushbu qismini tahlillaridan quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

- aholining mehnatga layoqatli yoshdagi qismi ulushi 2023-yilda 56 foiz yoki 20,7 mln kishini tashkil etishi bir tomondan qolgan 44 foiz aholi turmush darajasiga mehnatga layoqatli yoshdagi aholiga masʼul ekanligini anglatadi. Bizningcha, mazkur holat murakkab iqtisodiy va ijtimoiy masalalarni keltirib chiqaradi va mehnatga layoqatli yoshdagi aholi daromadlarining yuqori boʻlishini taqozo qiladi. Boshqa tomondan mehnatga layoqatli yoshdagi aholi bir vaqtda oliy taʼlim uchun talabgorlar ham hisoblanadi hamda ularning oliy taʼlim yoʻnalishlari asosida ixtisoslashuvi iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi. Shuning uchun ham mehnatga layoqatli yoshdagi aholining umumiy koʻrsatkichlari oliy taʼlim uchun juda muhim signallarni berishi mumkin;

- aholi jon boshiga oʻrtacha real daromadlar oʻsib borayotgan boʻlsada uning umumiy miqdori 18,2 mln soʻm atrofida va uning atiga 20 foizigina hisoblangan ish haqi hissasiga toʻgʻri kelayotgani, aholining daromadlarini keskin oshirish uchun imkoniyatlar katta ekanligini koʻrsatadi. Bunda asosiy mexanizmlardan biri albatta oliy taʼlim bilan qamrab olish va ixtisoslashuvni tashkil etish hisoblanadi. Chunki bizningcha, oliy maʼlumot ish haqini oshirish orqali pirovardida real daromadlarni ham oshiradi.

Fikrimizcha, 2.1-jadval maʼlumotlarni tahlil qilish orqali koʻrishimiz mumkinki, 2030 yilga qadar belgilab olingan asosiy maqsadli koʻrsatkichlarning demografik, iqtisodiy va ijtimoiy asoslari, zaruriyati va majburiyati mavjuddir. Aholining oʻsishi, mehnat resurslari va oliy taʼlimga talabgorlarni oshiradi va bu oʻz navbatida oliy taʼlim muassasalari faoliyatini moliyalashtirishning yangi, zamonaviy, inklyuziv mexanizmlarini yaratish lozimdir. Buning uchun esa oliy taʼlimning amaldagi holatini umumiy maʼlumotlar asosida tahlil qilish lozim boʻladi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy taʼlim muassasalarini moliyalashtirish boʻyicha ilmiy-nazariy qarashlarni tahlil qilish orqali xulosa sifatida moliyalashtirish quyidagi kutilmalarga yoʻnalganligini eʼtirof etishimiz mumkin:

- Kadrlar tayyorlashga yoʻnalganlik. Koʻplab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan oliy taʼlimni moliyalashtirishdan asosiy maqsad sifatida oliy maʼlumotga ega boʻlgan kadrlar tayyorlash ekanligi eʼtirof etilgan. Bu esa oliy taʼlimning taʼlim funksiyasiga asosiy eʼtibor qaratilishini nazarda tutadi;

- Tadbirkorlikka yoʻnalganlik. Mazkur yoʻnalish bozor iqtisodiyoti amal qiladigan iqtisodiyotlar uchun samarali boʻlib, unda oliy taʼlim muassasalari taʼlim xizmatlari koʻrsatuvchi faoliyati foyda olishga qaratilgan xususiy sektor vakilidir. Fikrlarning mazkur yoʻnalishida oliy taʼlimni xususiylashtirish, davlat-xususiy sherikligini tashkil etish, franchayzingdan foydalanish, taʼlim xizmatlari uchun toʻlovlarga maxsus kredit liniyalarini ochish kabi xususiy sektor uchun jozibador boʻlgan hususiyatlar qamrab olingan;

- Innovatsion faoliyatga yoʻnalganlik. Bunda olimlar tomonidan oliy taʼlimni moliyalashtirishdan asosiy maqsad innovatsion iqtisodiyot uchun xizmat koʻrsatish ekanligi taʼkidlangan. Asosiy eʼtibor oliy taʼlim muassasalarining ilmiy tadqiqot faoliyatiga qaratilgan va muassasalarni moliyalashtirish avvalo shu maqsadda amalga oshirilishi kerakligi keltirilgan. Shu bilan birga, ayrim olimlar tomonidan mazkur yoʻnalish davlat tomonidan moliyaviy qoʻllab-quvvatlanishi kerakligi eʼtirof etilgan boʻlsa boshqa olimlar tomonidan mazkur yoʻnalish muassasalarining byudjetdan tashqari mablagʻlarining yirik manbasi sifatida keltirilgan.

Bizningcha, oliy taʼlimni moliyalashtirishning yuqorida aytib oʻtilgan uch yoʻnalishga ixtisoslashuvi iqtisodiy salohiyat va davlatlar rivojlanganligi bilan oʻzgarib boradigan evolyusion bosqichlar hisoblanadi.

Hususan, kadrlar tayyorlashga yoʻnalganlik holati rivojlanayotgan mamlakatlar uchun hos boʻlib, ularda asosiy masala malakali ishchi kuchini shakllantirish hisoblanadi. Bunda asosiy eʼtibor mavjud iqtisodiy infratuzilmagan mos boʻlgan «Ishchilar» ni tayyorlash hisoblanadi. Mazkur holat bizning mamlakatimiz uchun ham hosdir.

Fikrimizcha, oliy taʼlim muassasalarini davlat tomonidan moliyalashtirishning qisqarishi yoki oʻzgarishi oliy taʼlimni «bozor tovariga aylanayotganligini» koʻrsatadi. Bu bir paytda qamrovni oshishiga toʻgʻridan-toʻgʻri xizmat qilsa, boshqa tomondan taʼlim sifatini shubxa ostiga qoʻyadi. Bunda barcha bozor ishtirokchilari hamda tartibga soluvchi tuzilmalar oʻrtasidagi aniq «Oʻyin qoidalari»ni belgilash juda muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Паниграхи Ж. Innovative Financing of Higher Education: Changing Options and Implications. 2018 йил. Интернет манба: www.researchgate.net. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 14 май.
2. Гадричидзе Т. Higher Education Funding Strategies: Towards Equity, Efficiency, and Quality. *European Scientific Journal, ESJ*, 18 (19), 20.
3. Лялин А.М. Подготовка кадров для инновационной экономики. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями. Монография. – М.: ИНФРА-М, 2016. – С. 388.
4. Бланшар О. Макроэкономика. Пер. с англ. – М.: ВШЭ, 2010. – С. 268-269.
5. Цейкович К.Н. Сравнительный анализ развития образования в России и ведущих странах мира. Стат. Обзорение. – М.:, 1994. – 117 с.
6. Силин А.Н., Смирнова В.В. Социальный менеджмент: концептуальные подходы и инновационные социально-психологические технологии. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – С. 76-77.
7. Дарбишев, Г. М. Методические основы оценки и повышения эффективности управления вузовской наукой: автореф. дисс. ...канд. экон. наук: 08.00.05 / Дарбишев Гаджияв Магомедович. – Махачкала, 2010. – 28 с.
8. Чубик, П. С. Исследовательские университеты в России: пути становления и развития / П. С. Чубик, А. И. Чучалин, Ю. П. Пахолков, Б. Л. Агранович // Университетское управление: практика и анализ – Вып. 1. – 2009. – № 59. – с. 22-30.
9. Козлова, Ж. М. Проблемы становления национальной инновационной системы в России / Ж. М. Козлова // Вестник Алтайской академии экономики и права. Серия Экономика. Выпуск 2(20). – Барнаул : Изд-во ААЭП. – 2011. – №20. – С. 17-21.

10. Игнатов, И. И. Университетский сектор США и российские реформы в сфере науки и высшего образования. Капитал страны: федеральное Интернет-издание. – [Электронный ресурс] / И. И. Игнатов. – Режим доступа: <http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/219702>

11. Рахмонов Д.А. «Ўзбекистонда ижтимоий соҳани молиялаштиришнинг методологик асосларини такомиллаштириш» мавзусидаги иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. 2018 йил. Интернет манба: www.natlib.uz – А. www.natlib.uz А.Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 4 май.

12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрда ПФ-158-сон Фармони билан тасдиқланган «Ўзбекистон — 2030» стратегияси. Интернет манбаа: www.lex.uz мурожаат қилинган сана: 2024 йил 11 июн.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.